

Apêndice A - Ferramentas e termos de pesquisa considerados e seus equivalentes

Resultante do foco do artigo e de consultas feitas inicialmente em artigos científicos da área, os termos de pesquisa foram definidos pela equipa de autores, com o apoio de uma técnica bibliotecária da instituição, tendo em conta as palavras-chave «estratégias de ensino», universidade e «Ciências Sociais». Efetuou-se a pesquisa na EBSCO (*Academic Search Complete* e ERIC), Scopus e Web of Science (SciELO e *Core Collection*). A escolha destas ferramentas de pesquisa decorre, igualmente, das orientações da mesma técnica bibliotecária e de estas ferramentas serem frequentemente utilizadas por investigadores em diferentes áreas de estudo, incluindo-se bases de dados interdisciplinares e uma específica da Educação (ERIC). Uma vez que estas ferramentas são operadas em língua inglesa, os termos foram traduzidos e procurou-se identificar termos equivalentes, através de um processo iterativo de revisão, edição e teste de combinações de termos de pesquisa, até ser possível identificar artigos relevantes para o estudo. A lista resultante encontra-se na figura abaixo.

